

G'O'ZA QATOR ORALARIGA SUV TARTISHDA SUV TEJAMKOR QURILMALARDAN FOYDALANISH

Shodiyev Sadir Nematovich

[*shodiyevsn1953@gmail.com*](mailto:shodiyevsn1953@gmail.com)

Shodiyev Ne`matjon Sadirovich

[*n.shodiyev1991@gmail.com*](mailto:n.shodiyev1991@gmail.com)

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annatatsiya. ushbu maqola ishchi jihozi takomillashtirilgan chuquryumshatkichli olada g'o'za qator oralariga suv tartishda suv tejamkor qurilmalardan va ularning ishlatish texnologiyalaridan foydalanish to'g'risidagi taxlillar va mulohozalar, tavsiyalar va takliflar keltirilgan.

Анна́тация. В этой статье приведена анализа и соображение, рекомендации предложения об использования водо сберегающая технологии при поливе между рядами хлопчатника.

Annotation. This article provides analysis and considerations, recommendations and proposals for the use of water-saving technology when irrigating between rows of cotton.

Kalit so'zlar: suv, sug'orish, tomchilatib sug'orish texnologiyasi, yomg'ir latib sug'orish, yer ostidan sug'orish, yer ustidan sug'orish, qator oralig'i, g'o'za tubi, namlik, samara.

Ключевой слово: вода, полив, технология капельного полива, технология дождевального полива, между ряда, стеблей хлопчатника, влажность, эффективность.

Keyword: water, irrigation, drip irrigation technology, sprinkler irrigation technology, between rows, cotton stalks, humidity, efficiency.

Ma'lumki hozirgi kunda qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda turli xil suv tejamkor qurilmalarining konstruksiyasi yaratilib ishlab chiqarishda qo'llanib kelinmoqda va takomillashtirilgan konstruksiyalari yaratilmoqda. Yaratilgan har bir konstruksiyaning o'ziga xos yutuq va kamchiliklari mavjud. Ushbu yaratilgan suv tejamkor qurilmalarning har biri qishloq xo'jaligining ekinlariga ishlov beriladigan agrotexnik talablarini qaysidir qismlariga to'la javob bersa, qaysidir qismlarini to'la qanoatlantirmaydi. Shunga qaramasdan hozirgi kunda bunday suv tejamkor qurilmalarni qishloq xo'jaligi sohasida qo'llanish miqyosi kengayib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 noyabrdagi "2018-2019 yillarda irrigatsiyani rivojlantirish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash davlat dasturi to'g'risida"gi PQ-3405-son, 2018 yil 27 dekabrdagi "Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sug'orish

texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4087-son, 2019 yil 9 oktyabrdagi "Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4486-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi " Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora*tadbirlari to'g'risida"gi PF-5742-sonli farmoni va me'yoriy xujjatlarda ko'rsatilgan ko'rsatmalarning ijrosini ta'minlash maqsadida turli konstruksiyalari ishlab chikilib amaliyotga tadbir etilgan.

Ushbu suv tejamkor qurilmalardan: tomchilatib sug'orish texnologiyasi va qurilmasini, yomg'irilatib sug'orish texnologiyasi va qurilmasini hamda yer ostidan tomchilatuvchi quvurli qurilma va texnologiyalarni taxlil qilib chiqilganda quyidagicha xulosa qilindi :

Yomg'irilatib sug'orish qurilmasi va texnologiya O'zbekiston Respublikasi sharoitida juda kam miqyosda qo'llaniladi. Bunday qurilmadan foydalanish uchun ekin ekiladigan paykallarning maydoni katta va uzun bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda paykalning uzunligi va yuzasi qancha katta bo'lsa, bu qurilmadan foydalanishdagi iqtisodiy va suv tejamkorlik samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Shuning uchun ushbu qurilmadan qishloq xo'jaligida ekiladigan barcha ekinlarni sug'orishda foydalanib bo'lmaydi, buning turli xildagi ijobiy va salbiy sabablari mavjud. Chunki undan faqatgina bug'doy (boshoqli) ekinlarning va chorvachilik ekinlarining paykallarida foydalanish mumkin, ammo g'o'za qator oralari sug'orishda bu qurilma va texnologiyadan foydalanib bo'lmaydi.

tomchilatib sug'orish qurilmasi va texnologiyasidan O'zbekiston Respublikasining barcha xududlaridagi paxta qator oralarida, bog'dorchilik, uzumchilik va poliz ekinlarini sug'orishda keng miqyosda qo'llanib kelinmoqda. Ushbu suv tejamkor qurilmaning tomchilatib sug'orish texnologiyasini o'ziga xos yutuq va kamchiliklari mavjud. Bulardan ayrimlarini sanab o'tamiz: qurilmaga qo'llaniladigan shlang (ichak)larning sug'orish jarayonining boshlanishidan oxirgi sug'orishgacha paykaldan yig'ishtirib olinmasligi, bu esa g'o'za qator oralariga agrotexnik talablar bo'yicha yumshatish, chopiq ishlarini bajarilmasligiga olib kelmoqda, oqibatda g'o'za qator oralarini begona o'tlar bosib, g'o'za tublari o'ziga kerakli ozuqani ololmaydi va natijada hosildorlikni qisman pasayishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari qurilmaga qo'llaniladigan shlanglar faqatgina bir mavsum ishlatiladi, bu esa o'z navbatida qo'shimcha sarf-xarajatlarga olib keladi. Ushbu qurilmaning yutug'i shundan iboratki g'o'za qator oralariga suv taratishda ko'llanish bo'lmaydi, ammo ananaviy sug'orish

usulida yerning notekisligi tufayli g'oz tublarining ayrim qismlari suv ostiga qolib ketar edi. Biroq ikkala usulda ham suvning sarf qariyib bir-biriga yaqin bo'ladi. Shu sababli sug'orishning ushbu usulni ayrim fermer xo'jaliklari qo'llashni rad etmoqdalar.

Hozirgi kunda ko'pgina olimlarimiz tomonidan yer ostidan tomchilib sug'orish texnologiyasi yaratish ustida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu texnologiyaning ham o'ziga xos yutuq va kamchiliklari mavjud: bizningcha bulardan asosiylari shundan iboratki, ekinlarning ostiga yuboriladigan suvlar uchun qurilmaning quvurlari ostiga 55-60 sm chuqurlikda quvurlar oralig'i 60-90 sm.da ekin paykalining barcha maydaniga o'rnatiladi. Suvning yer ostidan bunday yuborilishida, g'oz tubiga va yerning strukturasi uning ta'sir etishlari hali to'liq o'rganilmagan. Shu sababli bu usulning barcha ko'rsatgichlari to'g'risida to'la xulosa qila olmaymiz.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda bizlar ham o'zimizning g'oz qator oralariga suv taratuvchi suv tejamkor qurilmamizni hamda uning ishlatish uchun ishlab chiqilgan texnologiyamizni taklif etmoqdamiz. Ushbu qurilmaning asosiy ishlash tamoili yomg'irlatib sug'orish qurilmasining ishlashiga asoslangan. Ammo uning konstruksiyasi yomg'irlatib sug'orish qurilmasining konstruksiyasidan tubdan farq qiladi. Biz taklif etayotgan loyihadagi qurilmaning konstruksiyasidagi konsol balkalarning uzunligi o'zgaruvchan qilingan. Suvning esa g'oz qator oralariga taratish, to'g'ridan-to'g'ri suv g'ozaning tubiga ma'lum masofadagi kenglikda uzatiladi ya'ni suv g'oz qator orasidagi jo'yaklarga to'liq uzatilmaydi. Mana shuning hisobidan suv tejamkorligiga erishiladi, qurilmaga o'rnatilgan quvurlardan bir necha marta foydalanish imkonini beradi, shuningdek g'oz qator oralariga barcha agrotexnik ishlovlarni berishga imkon yaratiladi. Natijada esa g'oz qator oralarini sug'orishda suv tejamkorligiga, shlang(quvur)lardan foydalanishning muddatini uzaytirishga va yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "2018-2019 yillarda irrigatsiyani rivojlantirish va sug'oriladiga va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash davlat dasturi to'g'risida" gi PQ-3405-sonli. 2017y. 27 noyabrdagi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning "Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilib sug'orish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4087-sonli 2018 yil 27 dekabrdagi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning " Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4486-sonli. 2019yil. 9 okyabrdagi qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi PRezidenti Sh.M. Mirziyoevning "Qishloq xo'jaligida yer va

suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5742-sonli. 2019yil 17 iyundagi farmoni.

5. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.

6. Shodiev Sadir Nematovich, Duskarayev Nortayloq Abduganievich, & Shodiev Nematjon Sadirovich. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768–770. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/793>

7. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, Dustkarayev Nortayloq Abdug'aniyevich, Shodiyev Sadir Ne'matovich, & Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208–214. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/477>

8. Садир Нематович Шодиев1, Ньматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32b>

9. Shodiev, S. N., & Shodiev, N. S. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF RADIATOR TUBES CLUB ON THE THERMAL STATE OF THE ENGINE. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

11. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

13. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

14. Shodiev, Z. O., Shodiev, S., & Shodiev, A. Z. (2021). THEORETICAL BASIS OF EFFECTIVE SEPARATION OF COTTON FROM AIR FLOW. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 12-15).

15. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

16. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>

17. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE.

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

18. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
19. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
20. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
21. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
22. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
23. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
24. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
25. Шодиев, З. О., Дускараев, Н. А., & Шодиев, Н. С. (2021). ЭФФЕКТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХЛОПКА ОТ ВЕСОВЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОЦЕССА. *Энигма*, (33), 240-243.
26. Шодиев, З. О., & Шодиев, Н. С. (2021). УЛУЧЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНИКС ПАСТБИЩ. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 325-328).
27. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
29. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
30. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

31. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

32. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

33. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

34. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

35. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

36. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

37. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

38. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

39. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

40. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

41. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

42. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

43. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

44. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1,

pp. 479-482).

45. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings' drip irrigation. Молодой ученый, (10), 212-214.
46. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
47. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. Современные инновации, системы и технологии-Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309.
48. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
49. Ismoil, K., Jamoliddin, F., & Giyos, H. (2020). Water supply equipment and technology for irrigation in difficult conditions of desert-steppe zones. Journal of critical reviews, 7(11), 3102-3106.
50. Худайев, И. Ж., Фазлиев, Ж., & Хамзаев, Г. (2020). ПОВЫШЕНИЕ ВОДОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД. Universum: технические науки, (11-3 (80)), 5-7.
51. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
52. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Совершенствование водосберегающей технологии орошения в предгорных районах на юге республики Узбекистан.
53. KHUDAEV, I., & FAZLIEV, J. (2022). MODERN INNOVATIONS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Учредители: ООО" Сибирский Научный Центр ДНИТ", 2(2), 301-309.
54. Фазлиев, Ж., Каттаев, Б., Сайлиханова, М., Сатторов, В., & филиала ТИИМСХ, Б. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 34.
55. Кодиров, З. З., Жураев, А. А., Фазлиев, Ж. Ш., Аширов, Д. У., & Кодиров, Д. К. (2019). РОЛЬ РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКИ ВОДЫ. Точная наука, (51), 30-36.
56. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
57. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. Школа Науки, 4, 15
58. Khudayev, I., Fazliyev, J., & Sharopov, N. (2019). Drip irrigation is a water-saving technology of irrigating gardens and vineyards. Shkola Nauki, 4(15), 14-15.
59. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
60. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
61. Атамуродов, Б. Н., Фазлиев, Ж. Ш., & Рустамова, К. Б. (2020). ИССИҚХОНАЛАРДА ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ УЧУН ГИДРОПОНИКА УСУЛИ САМАРАДОРЛИГИ ВА ФОЙДАЛИ ЖИХАТЛАРИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2(3).
62. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
63. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
64. Худайев, И., Фазлиев, Ж., & Шаропов, Н. (2019). Капельное орошения-как водосберегающий способ орошения садов и виноградников. Школа Науки, (4), 17-18.